

EDENTULISMO E APNEIA DO SONO: A RELAÇÃO INVISÍVEL QUE COMPROMETE O ENVELHECIMENTO SAUDÁVEL

Ⓐ ANA CAROLINA SANTOS FREITAS (COAUTOR), LARA RAFAELA MOREIRA COSTA (COAUTOR), ANA LUISA MOTA FIGUEIREDO (COAUTOR), JEOVANA MARIA GOMES RIBEIRO (COAUTOR), PAULO HENRIQUE DE SOUZA PEREIRA (COAUTOR), JULIÊ MARRA DE PAULA (ORIENTADOR), ENZO RAFAEL ROCHA CORREIA VILLELA (APRESENTADOR), ENZO RAFAEL ROCHA CORREIA VILLELA

Introdução: O envelhecimento populacional aumenta a incidência de condições crônicas que prejudicam a qualidade de vida, entre elas o edentulismo e a apneia obstrutiva do sono (AOS). O edentulismo, definido como a perda total ou parcial de dentes, promove alterações anatômicas na região orofacial, como diminuição da altura vertical de oclusão, retração mandibular e deslocamento da língua, fatores que podem comprometer o diâmetro das vias aéreas superiores (Bucca et al., 2006). A AOS, por sua vez, é caracterizada por obstruções intermitentes da via aérea durante o sono, resultando em queda da oxigenação, fragmentação do sono e aumento do risco de doenças cardiovasculares, metabólicas e cognitivas (Heidsieck et al., 2016). Embora edentulismo e AOS sejam condições distintas, a literatura recente sugere uma associação significativa entre ambos (Vila-Nova et al., 2021; Tripathi et al., 2022; Pachiou et al., 2025), porém ainda pouco explorada em termos quantitativos e com resultados heterogêneos. Explorar essa relação é fundamental para um envelhecimento saudável, integrando cuidado bucal, respiratório e gerontológico. **Objetivos:** Investigar, por meio de revisão sistemática da literatura, se o edentulismo está associado à ocorrência e gravidade da AOS, e como o uso de próteses dentárias (durante o sono ou não) influencia essa relação. **Metodologia:** Realizou-se busca eletrônica nas bases PubMed/MEDLINE, Scopus, Cochrane Library e Scielo, até janeiro de 2025, usando os descritores:

edentulism, edentulous, tooth loss, obstructive sleep apnea, complete denture, sleep breathing, combinados com operadores booleanos AND / OR. Critérios de inclusão: estudos clínicos (transversais, coorte, ensaios clínicos), revisões sistemáticas, meta-análises; pacientes humanos idosos ou adultos; diagnóstico de AOS confirmado por polissonografia; avaliação do status dentário ou edentulismo; publicações em inglês ou português. Critérios de exclusão: relatos de caso isolados, revisões de opiniões sem dados clínicos, textos em outros idiomas, estudos com amostras pediátricas exclusivas. Extraiu-se dos artigos: tamanho da amostra, idade, índice apneia-hipopneia (IAH), saturação de oxigênio durante o sono, uso/noturno de próteses, duração do edentulismo, e medidas anatômicas (espaço retrofaríngeo, fluxos inspiratórios). **Resultados:** Foram selecionados estudos que atendem critérios, inclusive revisões sistemáticas recentes. Dentre eles: Pachiou et al. (2025) encontrou em uma revisão sistemática que todos os estudos clínicos incluídos (n=23) concordam que existe associação positiva entre edentulismo e AOS; pacientes edêntulos apresentaram IAH de 2-3 vezes maior que pessoas dentadas. Bucca et al. (2006) realizaram estudo com 48 indivíduos edêntulos usando/próteses, observaram que dormir sem prótese aumenta o IAH médio (sem prótese \approx 17,4 vs com prótese \approx 11,0) e reduz o espaço retrofaríngeo. Vila-Nova et al. (2021), em meta-análise, acharam que uso noturno de dentadura completa não altera significativamente o IAH, embora encontre melhora em saturação de oxigênio média. Tripathi et al. (2022) demonstraram que existe correlação entre duração do edentulismo (tempo em que o paciente ficou sem dentes) e gravidade da AOS; mais tempo sem dentes \rightarrow IAH mais elevado. Heidsieck et al. (2016) revisaram literatura e apontaram que, embora próteses e dispositivos orais (ex: aparelhos de avanço mandibular adaptados para edêntulos) mostrem resultados promissores, há limitação quanto à evidência de longo prazo e heterogeneidade entre estudos. Em geral, a maioria dos estudos mostra que o edentulismo favorece a AOS, por meio de alterações anatômicas e funcionalidade reduzida das vias aéreas. O uso de próteses durante o sono pode reduzir alguns parâmetros (como saturação ou IAH), mas os resultados são inconsistentes entre estudos. **Conclusões:** Edentulismo é um importante fator de risco para desenvolvimento e agravamento da apneia obstrutiva do sono em idosos, impactando negativamente o envelhecimento saudável. O uso de próteses dentárias, especialmente adaptadas e mantidas durante o sono, parece ter efeito benéfico, mas são necessários mais estudos clínicos com metodologia rigorosa para elucidar protocolos ideais e mensurar impactos a longo prazo. **Referências:** BUCCA, C.; CICOLIN, A.; BRUSSINO, L.; ARIENTI, A.; GRAZIANO, A.; EROVIGNI, F. et al. Tooth loss and obstructive sleep apnoea. *Respiratory Research*, v. 7, art. 8, jan. 2006. DOI: 10.1186/1465-9921-7-8. HEIDSIECK, D. S. P.; DE RUITER, M. H.; DE LANGE, J. Management of obstructive sleep apnea in edentulous patients: an overview of the literature. *Sleep and Breathing*, v. 20, n. 1,

p. 395-404, marzo 2016. DOI: 10.1007/s11325-015-1285-9.VILA-NOVA, T. E. L.; VASCONCELOS, B. C. do E.; LEÃO, R. de S.; GOMES, J. M. L.; FEITOSA, R. S. C.; MORAES, S. L. D. Does nocturnal use of a complete denture interfere with the degree of obstructive sleep apnea? *Sleep and Breathing*, v. 25, n. 4, p. 2289-2296, dez. 2021. DOI: 10.1007/s11325-020-02265-0.TRIPATHI, A. et al. Correlation between duration of edentulism and severity of obstructive sleep apnea in elderly edentulous patients. [Journal], 2022.PACHIOU, A.; ROULIAS, P.; STEIROPOULOS, P.; HALAZONETIS, D. J.; KOURTIS, S. Association of edentulism and obstructive sleep apnea: a systematic review. *Journal of Prosthodontics*, v. 34, suplemento 1, p. 90-99, abr. 2025. DOI: 10.1111/jopr.13981. **Palavras-chave:** Edentulismo, Apneia Obstrutiva do Sono, Próteses Dentárias

Disponível em: <https://congressos.pucgoias.edu.br/anais/anais-do-xi-congresso-de-ciencia-tecnologia-e-inovacao-2025>